

100% Valmis

Opiskelijan suostumus Aasis-tutkimukseen

i Pakolliset kysymykset merkitty tähdellä (*)

Aasis-hanke 2023-2027 | Suomen Akatemia | Helsingin yliopisto, Jyväskylän yliopisto, Aalto-yliopisto

TUTKIMUKSEEN OSALLISTUJAN SUOSTUMUKSET

Minua on pyydetty osallistumaan Suomen Akatemian rahoittamaan Aasis-tutkimukseen. Olen saanut tarpeeksi tietoa tutkimuksesta ja sen tarkoituksesta, sisällöstä ja aineiston käytöstä, mukaan lukien henkilötietojen käsittely ja säilyttäminen.

Kun täytän tämän lomakkeen, vahvistan samalla, että olen saanut [tiedotteen tutkimukseen osallistuvalle](#) sekä [tietosuojaselosteen](#).

Ymmärrän, että tähän tutkimukseen osallistuminen on vapaaehtoista. Minulla on oikeus milloin tahansa tutkimuksen aikana keskeyttää osallistuminen. Minun ei tarvitse ilmoittaa syytä keskeyttämiseen eikä siitä aiheudu mitään ikäviä seuraamuksia.

Yhteystietoni

1. Nimi *

Etunimi

Sukunimi

2. Yhteystiedot

Yhteystietojasi ei luovuteta tutkimusprojektin ulkopuolelle ja niitä käytetään vain tutkimukseen liittyvään yhteydenpitoon.

Matkapuhelin

Sähköposti *

Suostumukseni

3. Antamiani tietoja saa käyttää Aasis-tutkimuksessa *

- Annan luvan
 En anna lupaa

4. Minuun saa ottaa yhteyttä tutkimuksen myöhemmissä vaiheissa (palautteen kerääminen & haastattelut) *

- Annan luvan
 En anna lupaa

5. Aasis-projektin tutkijat saavat käyttää puhettani (pelkkää ääntä) tutkimukseen tai opettajien ja arvioijien koulutukseen liittyvissä tarkoituksissa (ilman nimeä / yhteystietoja) *

- Annan luvan
 En anna lupaa

6. Aasis-projektin tutkijat saavat käyttää videota puhe-suorituksistani (ääni, video) tutkimukseen tai opettajien ja arvioijien koulutukseen liittyvissä tarkoituksissa (ilman nimeä / yhteystietoja) *

- Annan luvan
 En anna lupaa

7. Tutkimuksessa kerätty aineisto voidaan tallentaa pysyvästi kansalliseen Kielipankkiin tai vastaavaan luotettuun tietoarkistoon ja sitä voidaan käyttää myös muussa kielen oppimiseen liittyvässä tutkimuksessa (nimettömänä, sisältäen ääni- ja videonäytteet) *

- Annan luvan

En anna lupaa

8. Kommentteja

Lähetä